

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ФУҚАРОЛАРНИНГ ФУҚАРОЛИК МАСАЛАЛАРИ ЙЎНАЛИШИДАГИ МУРОЖААТЛАРИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИ

Хамдамов Умиджон Шухрат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти

”Ҳар бир инсон фуқаролик ҳуқуқига эга. Ҳар бир шахс, агар у бошқа давлат фуқаролигини олиш ҳуқуқига эга бўлмаса, ўзи худудида туғилган давлатнинг фуқаролигини олиш ҳуқуқига эга. Ҳеч ким ўзбошимчалик билан фуқароликдан ёки уни ўзгартириш ҳуқуқидан маҳрум етилиши мумкин эмас”.

1969-йилда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги Америка конвенсияси”нинг 20-моддасидан.

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик тушунчаси, хорижда ва республикада истиқомат қилаётган шахсларнинг мамлакат фуқаролигини қабул қилиши, ушбу жараёнда эътибор қаратиладиган масалалар, юзага келаётган муаммолар ва уларнинг халқаро конвенциялардаги ечими, шунингдек ушбу фаолиятни амалга оширишда маҳалла профилактика инспекторларининг ёрдами ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: апатрид, фуқаролик, миграция, мигрант, профилактика инспектори.

Аннотация: В этой статье вы найдете информацию о понятии гражданства, принятии гражданства людьми, проживающими за рубежом и в нашей республике, вопросах, на которых следует сосредоточить внимание в этом процессе, возникающих проблемах и их решениях в международных конвенциях, а также информацию о помощи районных инспекторов по профилактике в реализации этой деятельности, как мы видим, оказывается.

В данной статье рассматривается понятие гражданства, процесс его принятия людьми, проживающими за рубежом и в нашей республике, вопросы,

которым уделяется внимание в этом процессе, возникающие проблемы и их решения в международных конвенциях, а также роль общественных инспекторов по профилактике в содействии этой деятельности.

Ключевые слова: безгражданство, гражданство, миграция, мигрант, инспектор по профилактике.

Annotation: This article examines the concept of citizenship, the process of acquiring it by people living abroad and in our republic, the issues that are given attention in this process, the problems that arise and their solutions in international conventions, as well as the role of public inspectors for prevention in facilitating this activity.

Keywords: statelessness, citizenship, migration, migrant, prevention inspector.

Фуқаролик — шахснинг муайян давлат билан доимий сиёсий ҳуқуқий алоқаси; бу алоқа шахс ва давлатнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларида ифодаланади. Шахс фуқароликка эга бўлгач, давлат унинг ҳамма ҳуқуқ ва эркинликларини эътироф этади, уларнинг амалга ошишини таъминлаш чораларини кўради. Фуқароларнинг манфаатларини давлат, фуқаролар бошқа мамлакатлар ҳудудида турган вақтда ҳам ҳимоя қилади, уларга ҳомийлик кўрсатади. Ўз навбатида, фуқаролар давлат қонунлари ва қоидаларга сўзсиз риоя қиладилар, ўзлари учун белгиланган мажбуриятларни бажарадилар. Бу ҳуқуқ ва мажбуриятлар йиғиндиси фуқаронинг сиёсий-ҳуқуқий мақомини ташкил этади, фуқаролар ана шу мақом билан чет ел фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларда ажралиб турадилар. Фуқаролик асосан 2 йўл билан қабул қилинади; туғилганлик далили асосида ("филиация") ва натурализация йўли бн. Туғилиш асосида Фуқароликка қабул қилишда 2 хил қоида: "қон ҳуқуқи" ва "тупроқ ҳуқуқи" қоидаси қўлланилади. "Қон ҳуқуқи" деб номланган қоида шу давлатнинг фуқароларидан туғилган шахсни фуқаро деб тан олади (айрим давлатларда ота-онасининг бири тегишли Фуқароликка эгалиги етарли). Қайси давлат ҳудудида бу шахснинг туғилганлиги аҳамиятга эга емас. "Тупроқ ҳуқуқи" қоидаси, фуқаролигидан қатъи назар, агарда шахс мазкур давлат ҳудудида туғилган бўлса,

унда ўша шахс фуқаро деб тан олинади. Натурализация йўли билан Фуқароликни қабул қилиш мамлакатда яшаб келаётган шахснинг Фуқароликни олиш тўғрисидаги илтимоси билан боғлиқдир.

Ўзбекистонда Фуқароликнинг ҳуқуқий ҳолати Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 6-бобида ҳамда "Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида"ги қонун (1992-йил 2-июл) да кўрсатиб ўтилган. Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилган. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганликдан қатъи назар, ҳамма учун тенгдир. Қорақалпоғистон Республикасининг фуқароси айна вақтда Ўзбекистон Республикасининг фуқароси ҳисобланади. Фуқароликка эга бўлиш ва уни йўқотиш асослари ҳамда тартиби қонун билан белгиланади

Апатрид (лот. апатрис ва юнон. ἄ + пэртис) ёки **фуқаролиги бўлмаган шахс** — ҳеч қандай давлатга мансуб бўлмаган шахслар фуқаролиги бўлмаган ва фуқаролиги бўлмаган шахслар деб аталади.³⁹ Фуқаролик йўқлиги муаммоси турли сабабларга кўра юзага келади. Масалан, аёл турмушга чиққанда унинг фуқаролиги “аёл эркак фуқаролигига айланади” тамойилига кўра олиб ташланади ва эр тегишли бўлган давлат қонунчилигида, агар бола туғилган бўлса, унинг фуқаролиги тан олинмайди. Фуқаролиги бўлмаган ота-оналар ёки шахс у ёки бу сабабларга кўра фуқаролигини йўқотиб, янги фуқароликни қўлга киритса, агар у билмаса, бу содир бўлади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 15-моддасида ҳар бир шахс фуқаролик ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган бўлса-да, унда қайси давлатнинг фуқаролиги ушбу шахсга тегишли бўлиши кераклиги белгиланмаган. Шахс фуқаролиги туфайли ҳақ-ҳуқуқларидан маҳрум бўлмаслигини таъминлаш учун халқаро ҳамжамият иккита асосий ҳужжатни: Қочоқлар мақоми ва Фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг мақоми тўғрисидаги конвенцияни ишлаб чиқди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти дунёдаги барча ҳуқуқий мақомга эга бўлган шахслар тақдири ҳақида қайғуради, шу жумладан қочоқлар ҳақида ҳам. Яъни

³⁹ ”Конвенция о статусе апатридов” - 28 сентябрь 1954 год.

БМТ уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ва уларга ғамхўрлик қилиш мажбуриятини давлатларга турли хилдаги халқаро ҳужжатларда акс этган ва умумэтироф етилган нормалар орқали кафолатлайди. Масалан: Фуқаролиги бўлмаган қочқин қочоқ сифатида бошқа давлатлар томонидан ҳимоя қилиниши керак, чунки ирқий, диний, миллий, сиёсий ёки бошқа сабабларга кўра фуқароликдан ўзбошимчалик билан маҳрум қилиш шахсни қочоқ деб тан олишни англатади.⁴⁰

Миграция тушунчасига оид фикрлар юридик адабиётларда турлича, хусусан “меҳнат мигранти” “бошпана изловчи”, “қочоқ”, “муҳожир”, “номунтазам” ёки “ноқонуний мигрант” атамалари билан доимий алмаштириб қўлланилади.⁴¹

Унинг дастлабки таърифи инглиз олими Э.Г.Равенштейн (1885-1889 й.) томонидан илмий асосланган. Олимнинг фикрича, «миграция» – шахснинг яшаш жойини доимий ёки вақтинчалик ўзгартириши билан боғлиқ жараён дир. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “миграция” сўзи [лот. мигратио – (аҳолининг) бир жойдан бошқа жойга кўчиши] аҳолининг мамлакат доирасида бир жойдан бошқа жойга ёки бир мамлакатдан бошқа мамлакатга кўчиши ёки кўчириш, деб таърифланса, юридик атамалар энциклопедиясида эса (лот. мигратио; ингл. мигратион) – кўчиш, аҳолини бир жойдан иккинчи жойга кўчириш деб изоҳланган.⁴²

Халқаро миграция ташкилотининг атамалар луғатида мазкур тушунчага аҳолининг халқаро чегаралар ёки давлат ҳудуди доирасида ҳаракатланиши бўлиб, унинг давомийлиги, таркиби ва келиб чиқиш сабабларидан қатъий назар, муайян бир шахсларнинг ҳаракатини қамраб олувчи жараён [10] каби 100 ортиқ таърифлар берилган.⁴³

Мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний

⁴⁰ “Қочоқлар мақоми тўғрисидаги конвенция” – 1951 йил.

⁴¹ Пирманов.Ф, Тўраев.Ш, Даминов.И, Тоғаев.Ш. Миграция: Мусофир ватангадолар /Монография. – Т.: “Sano-standart” нашриёти, 2015 . – Б. 16.

⁴² Юридик энциклопедия. У.Таджиханов. – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б. 302.

⁴³ Glossary on migration // International Organization for Migration (IOM). – 2004. Geneva. Internet: <http://www.iom.int>.

манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди. Республикамизда олиб борилаётган жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ошди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолият мазмуни бутунлай ўзгарди. «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазолаш билан қўрқитиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди»⁴⁴.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар тизимида фуқароларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш билан боғлиқ чора-тадбирлар муҳим аҳамиятга эга. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзаки кўриб чиқиляётганлиги, уларда кўтариляётган масалалар ҳар томонлама чуқур таҳлил қилинмаётганлиги, мурожаатларга расмийлик учунгина жавоб бериляётгани фуқароларнинг норозилигини келтириб чиқараётганлиги, уларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига ва бошқа ташкилотларга шикоят билан мурожаат этишга мажбур қиляпти. 2017 йилнинг “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон қилиниши ва шу йил давомида Президентнинг Виртуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналарига 1,5 миллиондан зиёд мурожаат келиб тушди ва уларнинг 1 миллиондан ортиғи ижобий ҳал этилиши муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ички ишлар вазирлиги тизимида Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг виртуал қабулхонаси орқали келиб тушаётган мурожаатлар билан ишловчи махсус бўлим ташкил қилинди. Бўлим зарурий техник воситалар билан тўлиқ таъминланди ва унинг фаолияти алоҳида назоратга олинди. Келиб тушаётган мурожаатларнинг тез ва сифатли бажарилишини таъминлаш мақсадида улар фақат вазирликнинг марказий аппарати томонидан кўриб чиқилиши йўлга

⁴⁴Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

кўйилди. ИИВнинг барча марказий соҳавий хизматларига виртуал қабулхона орқали келиб тушган ҳар қандай мурожаат бўйича шахсан биринчи раҳбарнинг масъуллиги белгиланди. Соҳавий раҳбарга ариза бўйича тўлиқ ва сифатли маълумотларни ўз вақтида тақдим этиш, ҳисобини юритиш ва таҳлил қилиш вазифалари юклатилган.

Виртуал қабулхона орқали Ички ишлар вазирлигига жами 3,5 мингдан зиёд мурожаат келиб тушди. Уларнинг 40 фоизи прописка, биопаспорт олиш ва фуқаролик масалаларига тааллуқли. Мурожаатларнинг 80 фоиздан ортиғи Тошкент шаҳри ҳамда Андижон, Фарғона, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятларига тўғри келади.

Ички ишлар органларида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этилиши билан боғлиқ мурожаатлар ҳамда Олий Мажлиснинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман)дан келган ҳар бир ариза ва шикоят вазирлик раҳбарияти томонидан алоҳида назоратга олинган. Бироқ кўрилаётган чора-тадбирларга қарамасдан, ҳанузгача мурожаатлар билан ишлашда ходимларимиз томонидан хато ва камчиликларга йўл қўйиш ҳолатлари мавжуд. Жумладан, ариза ва шикоятларни тўлиқ ва сифатли кўриб чиқмаслик, аризага текширув ва кўриб чиқилган ҳолат юзасидан асослантирилган жавоб хатларини юбормаслик, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш муддатларига амал қилмаслик каби салбий ҳолатлар учраб турибди.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири генерал лейтенант Пўлат Бобожонов оммавий ахборот воситаларига “Халқпарвар тизим яратилди” мавзусида берган маълумотида шуни алоҳида таъкидлаб ўтган: “Айтиш жоизки, ички ишлар органларига келиб тушган ҳар бир мурожаатни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона кўриб чиқилишини таъминлаш, унда кўтарилган масалаларнинг қонуний ечимини топиш учун барча куч ва воситаларни сафарбар этиш устувор вазифага айлантирилди. Бу борадаги фаолиятни алоҳида назоратга олганмиз”.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, бугунги кунда профилактика инспекторлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини

кўриб чиқиш ва уларни қонуний ҳал этиш мутлақо янги босқичга кўтарилди. Зеро, фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳал этилса, аҳолининг амалдаги қонунларга, мурожаатларни кўриб чиққан давлат идорасига бўлган ишончи янада мустаҳкамланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., 2019. – 76.
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси. Расмий нашр. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2019.
3. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. –Т., 2007.
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси.–Т., 2004.
5. “Конвенция о статусе апатридов” - 28 сентября 1954 год.
6. “Қочоқлар мақоми тўғрисидаги конвенция” – 1951 йил.
7. Пирманов.Ф, Тўраев.Ш, Даминов.И, Тоғаев.Ш. Миграция: Мусофир ватангадолар /Монография. – Т.: “Sano-standart” нашриёти, 2015 . – Б. 16.
8. Юридик энциклопедия. У.Таджиханов. – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б. 302.
9. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2021. – 8 дек.
10. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 11 сентябрдаги «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2021.